

YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI

D.E.Abduqodirova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
abduqadirovadilobarbonu@gmail.com

J.Abdurasulov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Jmra9923@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636273>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik tushunchasini psixolog-pedagog olimlar tomonidan o'rganilishi, vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar, vatanparvarlikning tarkibiy komponentlari yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: harbiy-vatanparvarlik, emotsional komponent, kognitiv komponent, faoliyat komponenti, vatanparvarlik.

Globallashuv davrida yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bilan bog'liq muammolar har bir davlatning kelajagini hal qilinishga bog'liq bo'lgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o'zgarishlar vatanparvarlik tarbiyasining mohiyatini, uning ijtimoiy hayotdagi o'rnini va rolini qayta ko'rib chiqishga olib keldi. Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi o'z Vatani sevadigan, Vatanga sodiq, o'z mehnati bilan unga xizmat qilishga va uning manfaatlarini himoya qilishga tayyor bo'lgan ishonchli vatanparvarni tarbiyalashdir.

Bu borada O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 29-iyun kuni "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Hukumat qarori (267-son) qabul qilindi. Shunga asosan 2023-2027 yillarda «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash» samaradorligini oshirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Uni amalga oshirish bo'yicha esa «Yo'l xaritasi» ham belgilab olingan. Qaror bilan 2023-2027-yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish kontsepsiyasi hamda uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlandi.¹

Davlatning eng muhim qadriyatlari va mafkuraviy asoslaridan biri bu vatanparvarlikdir. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi deganda talabalar o'rtasida har tomonlama rivojlangan shaxsning eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lgan o'z Vatanga bo'lgan muhabbat va hurmatning bosqichma-bosqich va barqaror shakllanishi tushuniladi. Vatanparvarlik tushunchasi asrlar davomidagi chuqur nazariy an'anaga ega. Bu konsepsiyada yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ustuvor shakllarini amalga qo'llash yoritib o'tilgan. «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi»da yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning usullari: ishontirish; mashq qildirish va mustaqil ishlash; kuzatish; rag'batlantirish; o'rnak ko'rsatish va shaxsiy namuna deb ko'rsatilgan. Shunga muvofiq ravishda tegishli yo'l-yo'riqlar belgilab berilgan. «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash» konsepsiyasining 14 bandida ta'kidlanganidek, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash usullari yoshlarda zarur hayotiy bilim, ko'nikma, mahorat va mustahkam irodani,

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevral kuni tasdiqlangan "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiya" Vatanparvar gazetasining № 9 (2760) – soni, 2018 yil 2 mart.

yuksak ma'naviy-ahloqiy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan, ularning ongi, ruhiyati va faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillardan iborat.²

Vatanparvarlik deganda yurtga muhabbat va sadoqat, yurt uchun xizmat qilish, bu yo'lda butun umr va salohiyatingizni, kerak bo'lsa, joningizni fido qilish demakdir. Vatanparvarlik barcha xalqlar, millatlar va elatlarga xos umuminsoniy tuyg'ular va ma'naviy qadriyatlardan biri bo'lib, asrlar osha sayqallanib kelgan. Tarixiy nuqtai nazardan, vatanparvarlik – odamlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti jarayonida o'z Vatani taqdiri, xalqlarning o'zi yashayotgan hududning yaxlitligi va mustaqilligi uchun kurashi bilan bog'liq bo'lgan tuyg'ular majmui.

Y.A.Komenskiyning fikriga ko'ra, odamlarda vatanparvarlik ularning shakllanishining dastlabki bosqichlarida tarbiyalanishini ta'kidlaydi: avval bu ota – onalarga, keyin uning uyiga, tug'ilgan joyiga, keyin esa Vatanga bo'lgan muhabbat hisoblanadi.

G.Gegel vatanparvarlikni davlatning umumiy maqsadlari va manfaatlariga intilish deb tushunadi, bu, albatta, har qanday kishiga, xoh u shaxs, xoh odamlar guruhi yoki umuman jamiyat manfaatlariga nisbatan ustuvor ahamiyatga ega.

G.N.Bulgakov vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish milliy ijodkorlikni o'rganish orqali amalga oshirishi mumkin deb hisoblagan.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarni va tahlil qilish bizga vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishga ta'sir qiluvchi eng muhim omillarni aniqlashga imkon berdi:

1. Makrofaktorlar: davlat tizimi, jamiyatdagi psixologik muhit, fuqarolik jamiyati holati, mamlakat tarixi.

2. Mezofaktorlar: ma'lum bir mintaqaning an'analari va madaniyati, milliy xususiyatlari, tabiiy-iqlim va ijtimoiy-demografik sharoitlar; turmush tarzi.

3. Mikrofaktorlar: tengdoshlar guruhlari, ta'lim va madaniy-ommaviy muassasalar, oila, maktabning ta'lim tizimi, shaxsiy hayot tajribasi va boshqalar.

4. Fuqarolik-vatanparvarlik tarbiyasining ma'naviy-axloqiy tarkibiy qismi o'z xalqining tarixiy o'tmishiga doimiy qiziqishni shakllantirishdan iborat

Psixologik bilimlarni hisobga olgan holda vatanparvarlik ijtimoiy-psixologik ta'lim sifatida ta'riflanishi mumkin, Vatan, xalq ishlariga shaxsiy daxldorlikda namoyon bo'ladigan inson psixikasining protsessual mexanizmlari (sezgi, idrok, tasavvur va boshqalar), shuningdek, individual psixologik xususiyatlar (yo'nalganlik, qiziqishlar, e'tiqodlar va boshqalar) kiradi.

Vatanparvarlik g'oyalarini shakllantirish uchun inson va uning xalqi, inson va uning Vatani, inson va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarda ijtimoiy tuyg'ularni "o'ziga xos tarzda" tarbiyalash, milliy madaniyat va yuksak muloqot ko'nikmalarini singdirish zarur.

Zamonaviy tadqiqotchilar (S.T.Aliyeva, E.A.Kazaeva, L.V.Kokueva, L.E.Nikonova, L.V.Filatova, N.Y.Yaseva) vatanparvarlik va vatanparvarlik tarbiyasi muammosini uchta tarkibiy komponentning birligida ko'rib chiqadilar: kognitiv (intellektual), hissiy (hissiy-emotsional) va faoliyat (samarali-amaliy).

Kognitiv komponent insonning bilimlari, qarashlari, e'tiqodlarini tavsiflaydi. G'oyalar vatanparvarlik ongini shakllantiradi va u o'z navbatida shaxsning qarashlari va e'tiqodlarini, jumladan, axloqiy bilim va tuyg'ularni shakllantiradi.

² Розимова Ё.Ю. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Hissiy tarkibiy qism shaxsning qiziqishlari va ehtiyojlari, Vatanga muhabbat, Vatan uchun g'urur bilan tavsiflanadi, insonning ma'naviy va axloqiy salohiyati uchun javobgardir.

Bilim faqat faoliyat jarayonida shaxsning shaxsiy e'tiqodiga aylanganligi sababli vatanparvarlik tarbiyasi mazmunida faoliyatga asoslangan tarkibiy komponent alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchilar Vatan farovonligi, Vatanga xizmat qilish uchun amaliy faoliyatda namoyon bo'ladigan vatanparvarlikning faol xususiyatini ta'kidlaydilar.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda oliy ta'lim oldida qiyin, ammo ayni paytda muhim vazifa turibdi – Vatanning ma'naviy-axloqiy, madaniy, tarixiy qadriyatlarini saqlash va ko'paytirish, yoshlar ongini shakllantirish, o'z mamlakatining faol, ijodiy, tashabbuskor fuqarolarini tarbiyalash.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 23 fevral kuni tasdiqlangan "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiya" Vatanparvar gazetasining № 9 (2760) – soni, 2018 yil 2 mart.
2. Rozimova YO.Y. Sovremenniy trebovaniya k voyenno-patrioticheskomu vospitaniyu molodeji v Uzbekistane
3. Butirskaya YE.V. Smolenskiy gosudarstvenniy universitet Teoreticheskiye podxodi k formirovaniyu patriotizma
4. Турсунов А 2022 ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ Science and innovation, 1(В3), 432- 434
5. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38–40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
6. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
7. Jo'rayev, S., & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. Академические исследования в современной науке, 3(7), 149–153.извлечено.
8. Тожибоев Марат Нормадович ТАЛАБАЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ // SAI. 2023. №Special Issue 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarning-pedagogik-tafakkurini-rivozhlantirishgainnovatsion-yondashuv>
9. Meylieva, M. S. (2024). Talabalarga individual ta'lim yondashuvlari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish. Pedagog, 7(2), 381-384.
10. Dilfuza Uchkunovna Rakhmanova 2024. INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO PSYCHOLOGY. *Web of Teachers: Inderscience Research* . 2, 9 (Sep. 2024), 116–121.
11. Burieva, K. и Kamilova, Z. 2023. JAHON OZIQ-OVQAT BOZORI VA DUNYONING TURLI MAMLAKATLARIDA RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA XUSUSIYATLARI. Interpretation and researches. 1, 1 (май 2023).

12. H.Mirkosimova 2024. Assessment Of Communicative Qualities Of Primary Class Teachers. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 4 (Apr. 2024), 48–55.
13. Burteshova, A.B. (2023). O'smirlaragresivligixususiyatlarining empirikko'rsatkichlari. *Образование и педагогика*, 1(1), 176-186.
14. Eshnayevo Nortojo Jumayevich, & Madgapilova Nargiza Talipjanovna, . (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *International Journal of Pedagogics*, 3(02), 44–47.
<https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue02-09>
15. Yuldasheva, S. (2023). High school student ability and problems of its determination. *Science and innovation*, 2(B3), 95-98.